

ERKIN VOHIDOV IJODIDA ANTONIM BIRLIKLARNING
QO‘LLANILISHI

Shamiddinova Qurbonoy Jamoliddin qizi

O'zMU o'zbek fiologiya fakulteti Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Har qanday adib yoki ijodkor o‘z ijodi jarayonida asarlarining ifodali, jozibali xalq ruhiga hamohang bo‘lishini ta‘minlash asnosida, shu xalqning, millatning ruhiga mos so‘z tushunchalarni tanlaydi. Biz ham ushbu maqolada E.Vohidov ijodida qo‘llanilgan antonimlarni tadqiq qilganmiz.

Kalit so‘zlar: Antonim, g‘azal, uslub, lirik she‘r, aruz, qasida, vazn.

Odatda ulkan va iste‘dodli adiblarning butun bir ijodigina emas, balki har bir asari; o‘nlab, yuzlab olimlar tomonidan batafsil tadqiq qilinadi, sinchiklab o‘rganiladi. Maboda, ular bir joyga jamlangudek bo‘lsa ajoyib bir tafakkur chamanzori paydo bo‘ladi. Haqiqiy ijodkor, avvalo qalb buyurganini yozadi. Kongil esa ummon misolidir. U goh yoqimli va mayn mavjlansa goh to‘lqinlanadi. Ba‘zan uzoq va davomli bo‘ronlar iskanjasida qoladi. Ijod mahsulining kichik yoki yirik janridagi asarlar qalb kechinmalarining mana shunday holati ehtiyojidan tug‘iladi. Holat esa voqelik ta‘sirining natijasidir. Demakki, holat janr poydevori. Shu poydevor asosida qay darajadagi asar bunyod etish esa bu ijodkor mahorati bilan bog‘liq. O‘zbek badiiy tafakkuri tadrijida zabardast shoir Erkin Vohidovning alohida o‘rni bor. Shoirning yetuk ijodiy durdonalari o‘zbek she‘r iyatining kamolot cho‘qqilardan biri hisoblanadi. Erkin Vohidov ijodi fenomenal hodisa sifatida o‘zbek falsafiy tafakkurini yanada boyitishga, poetik idrokni ichki yangilashga, millat ruhiyat va qadriyatini saqlashga, so‘z nafosatini anglash yo‘lida xizmat qildi.[1]

Vol. 1. Issue 3

She`r, shoir, shuur, shuaro she`riyat... Inson ehtirosi, qayg`u iztirobi, yaxshi dami, yomon kundagi hamdami aynan she`riyatdir. Zero, to`y qilinsa she`rlar kuyga solinadi; yor-yor kuylanadi, o`lan aytiladi. Aza bo`lsa ham xuddi shuningdek; marsiya o`qiladi. Bayram bo`lsa she`rlar shodasi qator-qator yangraydi. Xullas, she`riyat insonga doimo oshno, u bilan hamroh. She`r insoniyat olamini tafakkur qilishga, yon-atrofdagi hodisalarga teran nigoh bilan qarashga o`rgatadi, uning dunyoqarashini shakllantiradi. Shu sabab bo`lsa kerak, payg`ambarlarga vahiy, shoirlarga ilhom keladi, deya shoirlar yuqori maqomlarda eslanadi. Bejizga Qur`oni karimda ham Shuaro surasi kelmagandir.[1]

Xalqimizning sevimli shoiri, jamoat arbobi, O'zbekiston Qahramoni Erkin Vohidov nafaqat shoir, balki dramaturg va publitsist hamda adabiyotshunos sifatida ham nom qozongan. Buyuk ijodkor zamonaviy o'zbek she`riyati osmonida yarq etib chiqib, bir-biridan chiroyli, ravon va yengil o'qiladigan sermazmun sherlar guldastasini she`rsevarlarga armug'on etib ketdi. Shoirning ijod yo`li bilan tanishar ekanmiz, unda Vatan mavzusi, ona xalqimiz, muhabbat tuyg`ulari, inson va uning orzu-xayollari, sir-sinoati, umidlari tarannum etilganligining yaqqol guvohi bo`lamiz. U sevgi-muhabbat mavzusini tanlaydimi, chuqur lirizm va keng mushohadaga cho`mdiruvchi falsafiy she`rlarinimi, hayotiy hangoma va voqealardan tug`ilgan hazil she`rlarmi yoki kuchli sohir iste`dodining bir qirrasi sanalgan dramalarimi, publitsistika sohasimi, adabiyotshunos sifatidagi teran fikrlarimi – bularning hammasi keng kitobxon qalbining to`ridan joy olib ulgurdi.

Erkin Vohidov zamonaviy milliy adabiyotida sermahsul ijod qilgan yorqin namoyanda sifatida ulug`lanadi. Adib ijodining juda katta qismini she`riy asarlar tashkil etadi. Shu o`rinda shoirning she`riy to`plamlarini keltirib o`tishni lozim topdim: „Tong nafasi” (1961), „Qo`shiqclarim sizga”(1962), „Yurak va aql” (1963), „Mening yulduzim” (1964), „Nido” (1965), „Lirika” (196), „Quyosh 5), „Palatkada yozilgan doston” (1967), „Yoshlik devoni” (1969), „Charog`bon” (1970) “maskani” (1972), „Dostonlar” (1973), „Muhabbat” (1976), „Tirik

sayyoralar” (1978), „Ruhlar isyoni” (1980), „Sharqiy qirg‘oq” (1980), „Kelajakka maktub” (1983), „Bedorlik” (1985), „Hozirgi yoshlar” (1986), „Saylanma” (1986), „Birinchi jild: „Muhabbatnoma” (1986), „Sadoqatnoma” (1986), „Daraxtlar suhbatlari” (1988), „Iztirob” (1991), „Kuy avjida uzilmasin tor” (1991), „O‘rtada begona yo‘q” (1991), „Yaxshidir achchiq haqiqat” (1992), „Qumursqalar jangi” (1993), „Saylanma” (1993), „Birinchi jild: Ishq savdosi” (2000), „Ikkinchi jild: She‘r dunyosi” (2001), „Uchinchi jild: Umrim daryosi” (2001), „To‘rtinchi jild: Ko‘ngil nidosi” (2001), „Orzuli dunyo” (2010), „Tabassum” (2012), „So‘z latofati” (2014), „Yangi she‘rlar” (2014), „Zamin sayyorasi” (2014), „Inson” (2015), „Birinchi jild: Bahor tarovati” (2015), „Ikkinchi jild: Yoz harorati” (2015), „Uchinchi jild: Kuz saxovati” (2015), „To‘rtinchi jild: Qish halovati” (2015), „Beshinchi jild: Qalb sadoqati” (2018) (proza), „Oltinchi jild: Erk saodati” (2018) (proza), „Tabassum” (2017), „Mening yulduzim” (2018), „Tanlangan asarlar” (2018), „Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon, o‘zbeqim” (2017) (Afg‘onistonda arab yozuvida chop etilgan), „Arvohlar qo‘zg‘aloni” (original asar nomi „Ruhlar isyoni”) (2018) (Afg‘onistonda arab yozuvida chop etilgan), „Dilda ishq daryochadir” (2019), „O‘zbeqim” (2019) kabi.[2]

Tildagi har bir so‘z boshqasi bilan o‘zaro aloqador, ular o‘zaro muayyan munosabatlarda bo‘ladi. Mana, masalan, L. N. Tolstoyning mulohazalariga quloq tutaylik-chi: «inson o‘zgaradi, va unda barcha imkoniyatlar bor: tentak edi, aqliga aylandi; yomon edi, yaxshiga aylandi va aksincha». Ajratib ko‘rsatilgan leksikaviy juftliklar qarama-qarshi ma‘noga ega, ammo nutqning bitta va aynan o‘sha bo‘lagiga mansub. Bunday so‘zlar esa antonimlar deb ataladi. Bu nom yunoncha so‘zlar birikuvidan kelib chiqqan: ant zid va onyma nom. Antonimlar nima uchun kerak? Odatdagi nutqda ular salmoqli badiiy ifodalilikka erishishga yordam beradi. Binobarin antonimlar yordamida u yoki bu tushuncha shunchaki atalmaydi, qolaversa uning alomatlari va xossalari ancha aniqroq tavsiflanadi. Mana, masalan, «shodlik» so‘zi qanday antonimlarga ega: g‘am, qayg‘u, dard, umidsizlik. Bir

nazar tashlang-chi, «umidsizlik» so'ziga antonim uslubga shukuhli tantanavorlik baxsh etish uchun qo'llangan she'rda ulardan qanday foydalanilgan ekan.[3]

Antonimlar qo'llanilayotganda odatda bir jinsli buyumlar va hodisalar (go'yo bir tasnifdagilar kattalik, o'lcham, hajm bo'yicha) qarama-qarshi qo'yiladi. O'quvchilar odatda «no»dan boshlanadigan so'zlar qanday yozilishini bilib olish uchun undan foydalanadilar. Biroq qarama-qarshi ma'noga ega hamma so'zlar ham antonim bo'lavermaydi. Antonimlarning asosiy xossasi ma'nolarning tamomila qarama-qarshiligi. Shuning uchun ham «ishlab chiqarish noishlab chiqarish» so'z birikmalari antonim sanalmaydi. Ba'zida bitta so'zning bir qancha antonimlari bo'lishi mumkin. Masalan, «quyuq» so'zi: siyrak (o'rmon, soch haqida) va suyuq (sho'rva, qaymoq haqida). Antonimlar tilda kechadigan so'zlarning o'zaro ta'sirlari va ular ma'nolaridagi o'zgarishlarning murakkab jarayonlari natijasida vujudga keladi. Sinonimik qatorlarni shakllantiruvchi so'zlarda antonomiya qiziq biz tarzda namoyon bo'lar ekan. Masalan: «yarashmoq» so'zi birvarakayiga uchta antonimga ega: urishmoq, so'kishmoq, aytishmoq; «o'tirish» so'zida tag'inam ko'p: turish, siljish, qo'zg'alish, jilish, qimirlash.

Antonimlar faqat ma'nolari qarama-qarshi sifat soyalarini o'z ichiga olgan, ammo ularni umumiy xususiyati (hajmi, sifati, fasli va boshqalar) bilan birlashtirgan so'zlar uchungina mumkin. Qizig'i shundaki, to'g'ri ismlar, olmoshlar va raqamlar antonimlarga ega emas.

Antonimlar sinonimlarga qarama-qarshi vazifani bajaradi - bir xil ma'noga ega bo'lgan turli xil so'zlar: "yo'l" - "yo'l", "qayg'u" - "qayg'u", "jasorat" - "jasorat".

Belgilariga qarab, antonimlar turli xil:

- ko'p ildizli (past - baland, eski - yangi);
- qarama-qarshi prefiksni biriktirish natijasida hosil bo'lgan bitta ildiz (chiqish - kirish, olib borish - olib kelish, qahramon - anti-qahramon, rivojlangan - kam rivojlangan);

Vol. 1. Issue 3

- ob'ektning belgilari (og'ir - engil, tor - keng).
- ijtimoiy va tabiiy hodisalar (issiqlik - sovuq, mehr - g'azab).
- shaxsning, ob'ektning harakatlari va holati (yo'q qilish - yaratish, sevish - nafrat).

Antonim – grekcha: zid, nom demakdir. O`zaro zid, qarama-qarshi ma`noli til birliklariga antonimlar deyiladi. Katta-kichik, uzoq-yaqin, do`st-dushman. Antonimiya til birliklarining o`zaro zid munosabatdagi ma`noga ega bo`lishidir. Antonimiyaning leksik (so`z): yaxshi- yomon, keng-tor: morfologik: -li, -siz: aqlli-aqlsiz; frazeologik: qo`li uzunko`li kalta ko`rinishlari mavjud.[4]

Antonimlarning o`zaro zid ma`noga ega so`zlar ekani deyarli barcha olimlar tomonidan e`tirof etiladi. Lekin ma`nodagi ana shu zidlikni tushunish, belgilash va talqin qilishda bir xillik yo`q. Ma`nodagi zidlikni, demakki, antonimlikni aniq belgilashda komponentli tahlil asosida ma`no (semema) tarkibini aniqlash muhimdir. Ma`lumki, leksik ma`no (semema) ma`lum komponentlardan (semalardan) tashkil topadi Antonim so`zlarning komponentli tahlilidan ma`lum bo`ladiki, bunday so`zlarning ma`nosida umumiy semalar bilan birga farqlovchi semalar ham bo`ladi. Masalan: yupqa va qalin: yon ko`lami meyoridan kam va ortiq. Erta va kech: belgili vaqtdan ilgari va keyin. Ko`rinadiki, so`zlarning antonimligini belgilashda umumiy (integral) sema: yon qo`lam va vaqtni farqlovchi hamda farqlovchi (differensial) sema: «me`yoridan kam, ortiq», «vaqtdan ilgari yoki kech» mavjud. Shuning uchun ham ma`nosi va shakli har xil bo`lgan istagan ikki so`z o`zaro antonim bo`lavermaydi.

Ayrim ishlarda (Y. Pinxasov) shakldosh va noshakldosh, to`la va yarim antonimlar haqida fikr yuritiladi. Antonimlarni bunday ajratish to`g`ri emas. Chunki aqlli-aqlsiz, baxtlibaxtsiz (shakldosh) deganda yangi leksema hosil bo`lmagan. Boshqacha aytganda, aqlliaqlsiz, baxtli-baxtsiz so`zlarida biror belgi predmet («aql», «baxt»)ning bor yoki yo`qligi ko`rsatiladi va ekvivalent (teng qimmatli) oppozitsiyani tashkil etolmaydi. Demak, oddiy inkorda aynan bir narsa,

belgi yoki harakat inkor etiladi. Bor-borma; qora-qora emas (oq rang ko`z oldimizga kelmaydi). Ikkinchidan, antonimlarni yarim, chorak nimchorak deb belgi darajalarini aniqlab bo`lmaydi. Ikki so`zning o`zaro antonimligi ularning aniq bir ma`nosidagi belgi zidligiga asoslanadi. Chog`ishtiring: chol-kampir, er-xotin kabilar o`zaro qarama-qarshi (antonimik) ma`nolarga ega bo`lgan giponimlardir.[4]

Shunday ekan, ko`p ma`noli so`zlarning antonim yoki antonim emasligi ham har gal aniq bir ma`noning o`z nuqtai-nazaridan belgilanadi. Masalan, qattiq so`zi bir ma`nosida «yumshoq» so`ziga, boshqa bir ma`nosida «saxiy» so`ziga antonim bo`la oladi: Qattiq yerdan qatalab chiqqan boychechak, yumshoq yerdan yumalab chiqqan boychechak (Qo`shiq). O`zi ham o`lgudek qattiq bo`lsa kerak – deyishibdi (G`ayratiy) Mirzo ko`p saxiy tabiat ko`rinadi. (A.Q.) Chog`ishtiring: tirik-o`lik, tirik yoki lanj osh.

Leksik ma`no bilan leksik qo`llash orasidagi antonimik munosabat kontekstual antonimiya deb ataladi. Bunday antonimiya har gal nutqning o`zida sodir bo`ladi, nutqdan tashqarida yo`qqa chiqadi. Masalan, it-mushuk bo`lishdan na foyda. Qizimiz qo`y edi, amirlar bo`ri. («Xat»dan).

Demak, til birligi bilan nutq birligi orasidagi munosabat kontekstual antonimlikni hosil qiladi. Antonimlar, asosan, belgi bildiruvchi so`z (sifat va ravish)larda uchraydi, ot, fe`llarda kamroq. Vafo-jafo, yig`lamoq-kulmoq. Antonimlar tub (oz-ko`p), yasama (unumli-unumsiz) bo`ladi. Juft holda qo`llanilgan antonimlar ko`chma ma`no ifodalaydi: Yaxshi-yomon gaplar (har xil). Erta-kech fikru xayolim senda (doim). Badiiy asarlarda, xalq maqollarida antonimlar emotsional-ekspressiv uslubiy vosita sifatida nutqning ifodaliligi, ixchamligi, o`tkirligi uchun xizmat qiladi: Bilimli kishi o`zar, bilimsiz kishi to`zar. Do`st achitib, dushman kuldirib gapiradi (Maqol). Yozuvchi va shoirlar antonimlardan antiteza hosil qilishda foydalanadilar: Har kimki vafo qilsa, vafo topg`usidir, har kimki jafo qilsa, jafo topg`usidir. (Bobur).[5]

- Yaxshi otga qamchi bossang kishnaydi.
- Yomon ot-chi, egasini tishlaydi. («folklor»)[4]

Soʻzlar shakl va maʼno xususiyatlari bilan oʻzaro turli munosabatda boʻladi. Baʼzi soʻzlar maʼnolari bilan bir-biriga yaqin boʻlsa, ayrimlari qarama-qarshi maʼnoli boʻladi. Baʼzi soʻzlarning tashqi koʻrinishlari bir xil boʻlsa-da, maʼnolari har xil boʻladi. Oʻzbekiston Respublikasi FA til va adabiyot instituti tomonidan 1981-yilda nashr etilgan «Oʻzbek tili leksikologiyasi» kitobida soʻzlarning shakl munosabatiga koʻra turi: paronim va omonimlarga ajratilgan.

Doʻst bilan obod uying,
Gar bolsa u vayrona ham,
Doʻst qadam qoʻymas esa,
Vayronadir koshona ham.[5]

Bu yerda koshona va vayrona soʻzlari oʻzaro paronimlik hosil qilmoqda.

Barcha **shodlik** senga boʻlsin,
Bor sitam **zorlik**, menga.[5]

Bunda ham shodlik va zorlik oʻzaro antonym.

Barcha **sogʻlik** senga boʻlsin,
Barcha **bemorlik** menga[5]

Sogʻlik va bemorlik soʻzlari antonimlikni hosil qiladi.

Bu jahoning **rohatin** ol,
Bor **azobin** menga ber.
Bor **jafokorlik** senga-yu,
Bor **vofokorlik** menga.[5]

Bu yerda ham bir qancha antonimik birliklarni koʻrish mumkin.

Gohi **dushmanlik** qilurlar,
Qol siqib **doʻstona** ham[5]

E. Vohidov ijodida antonimlardan keng foydalanilgan. Antonimlarni badiiy adabiyotda qoʻllashni koʻp koʻrish mumkin. Chunki, antonimlar badiiy adabiyotda

asarning ta'sirchanligini yanada oshiradi. O'zbek tilining leksik qatlami juda boy va ma'no ifodalashko'lami nihoyatda keng. Tilimizdagi har qanday aniq va mavhum tushunchalarni yoritishda ularni matnda qo'llay olishda har qaysi ijodkor o'z yo'nalishidan kelib chiqin so'z yoki vosita tanlaydi. Adib ijod jarayonida turli maqsadlarda leksik vositalardan foydalangan. So'z takrorini oldini olish, so'zning ma'no ifodalsh qiymatini oshirish va she'rlarning rang-barang bo'yoqdorlikka ega bo'lishida leksik vositalar muhim ro'l o'ynaydi.

Har qanday adib yoki ijodkor o'z ijodi jarayonida asarlarining ifodali, jozibali xalq ruhiga hamohang bo'lishini ta'minlash asnosida, shu xalqning, millatning ruhiga mos so'z tushunchalarni tanlaydi. Erkin Vohidov ijodida ham aynan shunday tushunchalar bisyor. Bu tushunchalarni yuzaga chiqarishda esa til vositalarining o'rni va ahamiyati beqiyosdir.

Foydalanilgan asarlar

1. Erkin Vohidov. Saylanma she'rlar. Toshkent sharq nashriyoti 2001.
2. Erkin Vohidov . Yaxshidir achchiq haqiaqat. A . Qodiriy nomidagi xalq meros nashriyoti. 1992.
3. Erkin Vohidov. Tabassum she'rlar to'plami. Alisher Navoiy nomidagi xalq kutubxonasi nashriyoti. 2010.
4. Erkin Vohidov. Mening yulduzim she'rlar to'plami. O'zbekiston milliy ensklopediyasi Toshket nashriyoti 2018.
5. Vohidov. So'z latofati. Toshkent 2014.

